

imFluxes-3D[®]

--揭示活体生物离子分子流速的动态立体原貌

王洋¹, 陆旭⁵, 杨鑫⁵, 李雪晶⁵, 许越^{1,2,3,4*}

¹旭月(北京)科技有限公司, 北京, 中国 10080; ²旭月生物功能研究院, 北京, 中国, 100080; ³中关村旭月非损伤微测技术产业联盟, 北京, 中国, 100080; ⁴国际NMT联盟, 19 Research Drive, Suite 6 Amherst, MA 01002, USA; ⁵北京医院, 北京, 中国 100730

摘要: 本文介绍了一项创新性的程序——imFluxes-3D[®], 该程序将流速数据的三维矢量特性以图形方式完整呈现, 不仅展示了数据的大小, 还清晰地呈现了三维空间方向信息。相较现有系统生成的图形, imFluxes-3D[®]填补了流速数据三维空间方向信息缺失的空白, 为科研人员提供了全新的三维流速数据可视化方法。本文将探讨imFluxes-3D[®]的原理、优势以及对科学研究的潜在影响。

关键词: 非损伤微测技术, 流速数据, 三维可视化

1. 引言

流速数据的可视化在科学研究中具有重要意义, 然而传统图形呈现往往无法全面展示数据的特性, 尤其是三位空间方向信息。本文将介绍一种NMT-3D动画在线互动应用程序——imFluxes-3D[®], 它在流速数据的三维可视化方面取得了突破, 为科研人员提供了新的方法来描述流速。

imFluxes-3D[®]能够展示流速数据的完整三维矢量信息, 包括大小和方向。通过专门设计的绘图算法, 该程序将流速数据转化为图形, 使得数据的三维空间方向信息得以直观展示。相较于现有系统生成的图形, imFluxes-3D[®]的优势在于其能够随时随地将流速数据的三维特性完整呈现, 还包含了改变背景色、材料颜色、比例、显示或隐藏部分内容等互动功能; 手动或自动旋转、录制视频等动画功能, 帮助

科研人员更全面地分析和理解被测材料的生理功能。

2. 方法与应用实例

主要工作流程

用户通过浏览器打开程序前端页面, 通过上传符合要求的JSON格式文件到后端, 后端将存储并分析JSON文件内容, 返回模型结果与数据结果给前端, 前端渲染并展示模型与3D流速数据。

技术栈

前端: 主要使用了HTML5、CSS3、Javascript ES5语言完成, 同时主要利用three.js WebGL引擎完成3D渲染展示部分的功能。

后端: 基于Linux服务器, 利用PHP7与MySQL5.1完成数据的存储、分析与处理。

收稿日期: 2023-08-15

*通讯作者: xuyue_xulei@126.com

doi: 10.5281/zenodo.8245778

应用实例

肿瘤组织表面并非是均一的组织，通过立体位点 H^+ 和 Ca^{2+} 的3D流速扫描，得到肿瘤组织对氢离子，钙离子的吸收与释放，直观的判断肿瘤组织区域的具体分布情况。该实例中，使用了旭月（北京）科技有限公司的非损伤微测系统（NMT300系列），采样规则为XYZ-30情况下测得的流速数据，肿瘤组织模型使用简单长方体演示。实际样品来自北京医院某科研项目，包含肿瘤组织附近的正常组织。本次实验的检测指标为 H^+ 和 Ca^{2+} ，检测位点为样品中心表面 $3 \times 3 \times 3$ 的立体位点，相邻检测点间距250um。

图1 主要工作流程图简单示例

图2展示了通过imFluxes-3D[®]得到的流速数据可视化图形，从图中可以清晰地看出流速的大小和三维空间方向，这为科研人员提供了更多信息，有助于深入研究和分析。

图2左侧提供了动画、交互功能的操作区域，提供了手动旋转、缩放、平移可视化图形的操作说明，并且提供了对可视化图形以下功能的控制选项：自动围绕单独x轴、y轴或z轴以及自由组合旋转功能；离子、分子流速动画展示功能；录制并下载视频；以及恢复到图形默认状态的页面初始化功能。

图2中部展示该实例的可视化图形，下方提供了图例、比例尺与基础单位信息。

图2右侧提供了动画显示设置的控制区域，提供了对可视化图形以下显示设置的选项：背景色设置、显示内容设置、离子分子比例设置、材料颜色与透明度设置。

有关更多实际案例，可前往：

<http://imomics.org/3D/> 查看，如需申请使用imFluxes-3D[®]或有其它问题，可拨打电话010-8262 2628 咨询。

imFluxes-3D®

肿瘤样品3X3X3空间内流速测试

图2: 肿瘤样品 3X3X3 空间内流速测试, 实际样品来自北京医院某科研项目。

3. 总结与展望

imFluxes-3D®通过呈现流速数据的完整三维矢量信息, 填补了现有图形无法展示三维空间方向信息的不足, 为非损伤微测技术在更多科研领域的应用提供了有力工具, 为科研人员提供了一种更全面、准确地理解流速数据的方式。随着技术的进一步发展、研究进一步深入, 我们可以期待imFluxes-3D®在更多领域带来新的突破和应用, 在未来推动科学研究取得更深入的认识。

参考文献:

[1] 许越.非损伤微测技术—2022[J].NMT 通讯,2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
[2] 宋瑾, 唐勇, 许越.用非损伤微测技术研究肿瘤细胞的耐药性与其胞外 H⁺流变化的相关

性[J].生物物理学报,2008(03):191-197.

[3] Kunkel JG, Cordeiro S, Xu YJ, Shipley AM, José A, Feijó JA.The use of non-invasive ion-selective microelectrode techniques for the study of plant development[J]. Plant Electrophysiol, 2006:109-137. https://doi.org/10.1007/978-3-540-37843-3_5.

[4] Xu Y, Sun T, Yin L-P.Application of Non-invasive Microsensing System to Simultaneously Measure Both H⁺ and O₂ Fluxes Around the Pollen Tube[J]. J Integr Plant Biol,2006(48):823-831. <https://doi.org/10.1111/j.1744-7909.2006.00281.x>.

责任编辑: 李雪霏